

PYTHON DASTURLASH TILINI SEMANTIK YONDASHUV USULIDA O‘RGATISH

A.I.Hamroyev

“Profi University” Iqtisodiyot va Pedagogika fakulteti dekani:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257665>

Annotatsiya. Masolada pythonni o‘rgatishda semantik yondashuv talabalarga ushbu tilni tez o‘zlashtirish va uni haqiqiy muammolarni hal qilish uchun qo‘llash imkonini beradigan samarali usul hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘rganish jarayonini yanada intuitiv va qiziqarli qilib, talabalarning dasturlash tiliga yanada qiziqishini oshiradi.

Kalit so‘zlar: python, dasturlash, o‘qitish, semantik yondashuv, metodika, algoritmlar, vizualizatsiya, loyihalar.

Аннотация. Фактически семантический подход к обучению Python — это эффективный метод, позволяющий студентам быстро выучить язык и применять его для решения реальных задач. Такой подход делает процесс обучения более интуитивным и интересным, повышает интерес учащихся к языку программирования.

Ключевые слова: python, программирование, обучение, семантический подход, методология, алгоритмы, визуализация, проекты.

Abstract. In fact, the semantic approach to teaching Python is an effective method for allowing students to quickly learn the language and apply it to real-world problems. This approach makes the learning process more intuitive and interesting, and increases students' interest in the programming language.

Keywords: python, programming, training, semantic approach, methodology, algorithms, visualization, projects.

Python tili, o‘zining soddaligi, o‘zlashtirishga qulayligi va ko‘p qirrali ekanligi bilan eng mashhur dasturlash tillaridan biridir. Ammo, ayniqsa boshlang‘ich bosqichda dasturlashni o‘rganish talabalar uchun qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin. Pythonni o‘rgatishda semantik yondashuv ushbu jarayonni yanada intuitiv va tushunarli qilib, yangicha qarashni taklif etadi.

Semantik yondashuv nima? Dasturlashni o‘rgatishda semantik yondashuv sintaksis qoidalarini yodlash o‘rniga, kodning ma‘nosini tushunishga e‘tibor qaratadi. Talabalar tilning qoidalarini yodlash o‘rniga, o‘z fikrlarini dasturlash tilida ifoda etishni o‘rganadilar. Ushbu yondashuv mantiqiy fikrlash, algoritmizatsiya va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Pythonni o‘rgatishda semantik yondashuvning printsiplari

✚ Abstraktdan konkretga: Oddiy tushunchalardan boshlash va asta-sekin murakkabroq tushunchalarga o‘tish.

✚ Vizualizatsiya: Abstrakt tushunchalarni tushuntirish uchun vizual vositalar va diagrammalardan foydalanish.

✚ Amaliyot: Talabalarga olingan bilimlarni mustahkamlash uchun ko‘plab amaliy mashqlar berish.

✚ Loyiha asosidagi o‘qitish: Talabalar olingan bilimlarini amalda qo‘llash uchun kichik loyihalar yaratishga undash.

✚ Haqiqiy dunyo bilan bog‘liqlik: Pythonning haqiqiy muammolarni hal qilishda qanday qo‘llanilishini ko‘rsatish.

✚ Semantik yondashuv asosida Pythonni o‘rgatish metodikasi

✚ Kodsiz dasturlashga kirish: Talabalarga dasturlash haqida umumiy tushuncha berish uchun Scratch kabi vizual blokli dasturlash tillaridan boshlash.

✚ Python sintaksisining asta-sekin kiritilishi: Dasturlash asoslarini o‘zlashtirgandan so‘ng, har bir elementning ma‘nosini tushuntirib, Python sintaksisini o‘rganishga o‘tish.

✚ O‘xshashliklardan foydalanish: Python elementlarini kundalik hayotdagi tushunchalar bilan solishtirish orqali ularni yanada tushunarli qilish.

✚ Algoritmni tushunishga urg‘u berish: Talabalarga kod yozishdan oldin muammolarni hal qilish algoritmlarini ishlab chiqishni o‘rgatish.

✚ Loyihalarni ishlab chiqish: Talabalarga oddiy kalkulyatorlardan tortib o‘yinlarga qadar turli murakkablikdagi loyihalar taklif qilish.

✚ Interaktiv muhitlardan foydalanish: Natijalarni vizualizatsiya qilish va kodni tuzatish uchun Jupyter Notebook kabi interaktiv dasturlash muhitlaridan foydalanish.

✚ Semantik yondashuvning afzalliklari

✚ Chuqurroq tushunish: Talabalar nafaqat sintaksisni yodlashadi, balki kodning nima uchun shunday ishlashini ham tushunadilar.

✚ Motivatsiyaning oshishi: Amaliy mashqlar va loyihalar o‘rganishni yanada qiziqarli qiladi.

✚ Yaxshi natijalar: Semantik yondashuv bilan o‘qiyotgan talabalar dasturlash vazifalarini hal qilishda yuqori natijalarga erishadilar.

Python’ni o‘rganish uchun bepul saytlar

Ingliz tilidan birmuncha xabardor bo‘lganlar uchun Python’ni o‘rganishda quyidagi saytlar juda ham foydali hisoblanadi.

1. learnpython.org - bu sayt boshlovchilar uchun juda mos keladi. Bosqichma-bosqich kod yozishni amaliy o‘rganish imkonini beradi.

2. fullstackpython.com - bu saytda Python’ni o‘rganish bo‘yicha asosan nazariy ma‘lumotlar va qo‘shimcha tarzda ularning PDF formatdagi ko‘rinishi ham mavjud.

3. python.swaroopch.com - "A Byte of Python" deb nomlangan Python dasturlash tili bo‘yicha bepul kitob joylangan sayt. U yangi boshlovchilar uchun Python tili bo‘yicha juda kerakli qo‘llanma sifatida xizmat qiladi.

4. datacamp.com - Python’dagi asosiy bajariladigan amallar va kod yozishlarni o‘rganish uchun juda ajoyib sayt. Har bir darsdan so‘ng amaliy topshiriqlar ham bajarib borishingiz mumkin.

5. realpython.com - Python dasturlash tilini o‘rganishda turli darajadagi o‘quvchilar uchun mos bo‘lgan o‘quv platformasi hisoblanadi. Bu yerda Python bilan ishlash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni o‘rgatadigan ko‘plab materiallar jamlangan.

Python’ni o‘rganish uchun foydali YouTube videolar

- [Pythonga kirish](#) - Bunda Python dasturlash tilini o‘rganish uchun o‘zbek tilidagi videolar to‘plamini ko‘rib ma‘lumot olishingiz mumkin.

- [Python Full Course for Beginners](#) - Ushbu keng qamrovli video qo‘llanma sizga Python dasturlash tili haqida boshlang‘ich darajadan kerakli bilimlarni o‘rganishda yordam beradi.

- [Learn Python With This ONE Project!](#) Bu videoda Python dasturlash tilini real loyiha orqali tushuntirib berilgan.

Python o‘rganish haqida onlayn bepul kurslar

Udemy, Coursera, Codacademy kabi turli xil onlayn platformalar rus va ingliz tillaridagi bepul kurslar mavjud, bo‘lib, Python dasturlash tilini o‘rganishingizda katta yordam beradi.

Ushbu kurslarda dunyoning nufuzli universitetlari professor va ustozlari tomonidan yozib olingan. Quyida esa, Udey platformasidagi bir nechta bepul kurslar ro‘yxatini taqdim etamiz: [Learn Python for Total Beginners](#) - ushbu kursda endi boshlovchilar uchun Python bo‘yicha bir kunda 5 ta turli aqliy mashqlar va to‘liq yechimlar taqdim etiladi.

[Learn the Building Blocks of Python for Absolute Beginners](#) - Python dasturlash tilining fundamental asoslarini o‘rganish uchun foydali kurs hisoblanadi.

[Learn Python: Python in 80 Minutes for Beginners](#) - veb-ishlab chiqish, Django va shu kabi Python dasturlash tili bilan bog‘liq kerakli bilimlarni o‘rganish mumkin bo‘lgan kurs.

Xulosa qilib aytganda Pythonni o‘rgatishda semantik yondashuv talabalarga ushbu tilni tez o‘zlashtirish va uni haqiqiy muammolarni hal qilish uchun qo‘llash imkonini beradigan samarali usul hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘rganish jarayonini yanada intuitiv va qiziqarli qilib, talabalarning dasturlash tiliga yanada qiziqishini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Васильев “Python на примерах. Практический курс по программированию”, Наука и техника, Санкт-Петербург, 2016, 235- 243стр.
2. Gabor Szabo, “1000 Python Examples”, 2020, 140-165 pages
3. Sh.A. Mengliyev, O.A. Abdug‘aniev, S.Q. Shonazarov, D. Sh. To‘rayev “Python dasturlash tili”, Termiz-2021
4. <https://metanit.com/python>
5. <https://pythonworld.ru/typy-dannyx-v-python/slovari-dict-funkcii-imetody-slovaraj.html>
6. <https://ai.mohirdev.uz/> 8. <https://www.w3resource.com/>